

মেধাস্বত্বের আন্তর্জাতিক অধিকার ও ভারতের পেটেন্ট আইন

অনিন্দ্য ভুক্ত

মানুষের সভ্যতার ইতিহাস প্রায় ছয় হাজার বছরের পুরোনো। এই সুদীর্ঘ সময় ধরে ধীরে এই সভ্যতা যে জায়গায় এসে পৌঁছেছে, তার পিছনে আছে মানুষের মেধা, তার মনন। মোটামুটিভাবে ষোড়শ শতাব্দীর আগে পর্যন্ত মানুষ সেভাবে এই মেধাস্বত্বের উপর কখনোই তার ব্যক্তিগত অধিকার দাবি করেনি। আবিষ্কারের আনন্দ সে অধিকার করেছে আর তার সুফল কুড়িয়েছে সমগ্র মানবসমাজ। ষোড়শ শতাব্দী নাগাদ ব্রিটেনে ধনতন্ত্রের আবির্ভাবের আগে পর্যন্ত মানুষ তার খুঁটিনাটি ব্যক্তিগত অধিকার নিয়ে বিশেষ মাথা ঘামায়নি। তারপর অষ্টাদশ শতাব্দীতে এলো শিল্প-বিপ্লবের যুগ। সেইসময় ব্রিটেনে যখন একের-পর-এক যন্ত্র দ্রুত আবিষ্কৃত হচ্ছিল, তখনই মেধাস্বত্ব সুরক্ষার উদ্যোগ প্রবল হয়ে ওঠে। ওঠার কারণ, যন্ত্র আবিষ্কার করা হচ্ছিল অন্য প্রতিযোগীদের হারিয়ে বেশি মুনাফা পোটার লোভে, অথচ সেই যন্ত্রই আবার অন্যরা নকল করে নিচ্ছিলো।

তবে ষোড়শ শতাব্দীর আগে মেধাস্বত্ব অধিকারের সুরক্ষার চিন্তা যে মানুষ একেবারে করেনি, তা কিন্তু নয়। বস্তুত ত্রয়োদশ শতাব্দীতেই কোন কোন দেশকে দেখা গেছে কোন আবিষ্কারের স্বার্থকে সুরক্ষা করতে। এক্ষেত্রে আবিষ্কারকের হাতে কখনও তুলে দেওয়া হয়েছে তার পণ্যটি উৎপাদনের একচেটিয়া অধিকার, কখনও বা তার হাতে দেওয়া হয়েছে পণ্যটি উৎপাদনের লাইসেন্স প্রদান করার একচেটিয়া অধিকার। আর এই 'আবিষ্কারক' বলতে সবসময় যে প্রকৃত আবিষ্কারকের কথা বলা হয়েছে, তাও নয়। কোনো প্রযুক্তি, যে প্রযুক্তির ব্যবহার বিদেশে আগেই হয়েছে, সেই প্রযুক্তিকেও যদি কেউ দেশে ব্যবহার করার উদ্যোগ নিতো, তাহলে তাকেও আবিষ্কারকের মর্যাদা দিয়ে এইসব অধিকার তাঁর হাতে তুলে দেওয়ার নিয়মও ছিল (তথ্যসূত্র : ইন্টারন্যাশনাল এনসাইক্লোপিডিয়া অব দ্য সোস্যাল সায়েন্স)।

তবে ত্রয়োদশ এবং চতুর্দশ শতাব্দীতে প্রদত্ত এইসব অধিকার পেটেন্ট অধিকার হিসেবে পরিচিত ছিল না বা সুনির্দিষ্ট কোন আইনের ভিত্তিতেও তা প্রদত্ত হতো না। বস্তুত এগুলি ছিলো একেবারেই বিক্ষিপ্ত ঘটনা। সেই অর্থে কোন আবিষ্কারককে তাঁর আবিষ্কারের জন্য পেটেন্ট দেওয়া শুরু হয় প্রথম কিছু ইতালিয়ান রাজ্যে, পঞ্চদশ শতাব্দীতে। ১৪২১ সালে প্রথম পেটেন্ট অধিকার দেওয়া হয়। রিপাবলিকান অব ফ্লোরেন্স-এ। আর ১৪৭৪ সালে পেটেন্ট অধিকার সংক্রান্ত প্রথম অর্ডিন্যান্সটি জারি করা হয় ভেনিসে। আর একটি সুসংহত পেটেন্ট আইন চালু হয় প্রথম আমেরিকায়, ১৭৯০ সালে। তারপর রেভোলিউশনারি ফ্রান্সে, ১৭৯১ সালে (তথ্য সূত্র : এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা)

অতঃপর অষ্টাদশ শতাব্দীর পর থেকে ব্রিটেনের শিল্প বিপ্লবের ঢেউ যত পৃথিবীর অন্যান্য দেশে গিয়ে ধাক্কা মারতে শুরু করে, ধনতন্ত্র যত সারা পৃথিবী জুড়ে ডালপালা বিস্তার করতে শুরু করে, পেটেন্ট অধিকারের দাবিও দেশে দেশে ততই প্রবল থেকে প্রবলতর হয়ে উঠতে শুরু করে। ফলস্বরূপ ১৮৭৩ সালে আন্তর্জাতিক স্তরে মেধাসম্পদের অধিকার সুরক্ষা নিয়ে আলোচনার সূত্রপাত হয় ভিয়েনা শহরে। ঐকমত্যের অভাবে সেই আলোচনা ভেঙে গেলে ১৮৮০ সালে আমেরিকার এক খসড়া প্রস্তাবের ভিত্তিতে পুনরায় আলোচনা শুরু হয় প্যারিস শহরে। এই আলোচনা প্যারিস কনভেনশন হিসেবে পরিচিত। সেইসময় শিল্পোন্নত দুনিয়ার প্রতিনিধি হিসেবে মাত্র ১৪টি দেশ এই কনভেনশনে যোগ দিয়েছিল। ১৮৮৩ সালে দেশগুলি এক চুক্তিতে স্বাক্ষর করে (এই চুক্তি ইন্টারন্যাশনাল ইউনিয়ন ফর দ্য প্রটেকশন অব ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্রপার্টি হিসেবে পরিচিত) ১৮৮৪ সালের ৭ই জুলাই থেকে তা কার্যকরী হয়।

একথা সত্যি যে, পৃথিবীর গরিষ্ঠাংশ রাষ্ট্র প্রাথমিকভাবে প্যারিস কনভেনশনের শরিক হয়নি। তা সত্ত্বেও পেটেন্ট আইনের আন্তর্জাতিক ইতিহাসে এই কনভেনশনের আলোচনা গুরুত্ব রয়েছে। থাকার কারণ, এই কনভেনশন পেটেন্ট আইনের যে খসড়া কাঠামো করে দিয়েছিল, পরবর্তীকালে যে সমস্ত দেশ তাদের নিজস্ব পেটেন্ট আইন তৈরি করেছে, তারা প্যারিস কনভেনশনের সদস্য না হলেও, মোটামুটিভাবে এই খসড়াটিকেই অনুসরণ করেছে (বালসুগ্রামানিয়াম, ১৯৮৭)।

দুই

প্যারিস কনভেনশনের ১ নম্বর ধারাতেই বলা হয়েছিল যে, শিল্পসম্পদের ক্ষেত্রে মেধাস্বয় সুরক্ষাই কনভেনশনের লক্ষ্য। কিন্তু শিল্পসম্পদ ছাড়া অন্যান্য ক্ষেত্রেও মেধাসম্পদের অধিকার সুরক্ষার প্রয়োজন আছে এবং আইনের রাস্তায় তা সুরক্ষার ব্যবস্থাও বিভিন্ন দেশে আছে। যেমন কপিরাইট আইন। এই আইনের সাহায্যে লেখকের রচনা, শিল্পীর চিত্রকলা ও ভাস্কর্য, সুরকারের সুর, কম্পিউটার প্রযুক্তিবিদের উদ্ভাবিত সফটওয়্যার প্রভৃতিকে সুরক্ষিত করা হয়।

মানুষের মেধাজাত যা কিছু শিল্পসম্পদ হিসেবে পরিগণিত হবার যোগ্যতার ক্ষেত্রে মেধাস্বয় সুরক্ষায় বিবিধ উপায় আছে। যেমন পেটেন্ট, বাণিজ্যিক চিহ্ন বা ট্রেডমার্ক, শিল্পের নকশা, আবিষ্কারকের শংসাপত্র প্রভৃতি। তবে, বলাবাহুল্য, পেটেন্টই এইগুলির মধ্যে সর্বাধিক আলোচিত ও সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ।

পেটেন্ট আসলে আবিষ্কারকের হাতে রাষ্ট্র প্রদত্ত এক আইনী অধিকার, যে অধিকারবলে আবিষ্কারক একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য তার আবিষ্কারটির ব্যবহার বিষয়ে একটি একচেটিয়া ক্ষমতা ভোগ করে। কোনো পণ্যের জন্য যদি কাউকে পেটেন্ট অধিকার দেওয়া হয়, তাহলে আইন-নির্ধারিত সময়সীমা পেটেন্ট প্রাপকই একমাত্র পণ্যটি উৎপাদন-সংক্রান্ত বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকারী। উৎপাদন তিনি নিজেও করতে পারেন বা কাউকে পণ্যটি উৎপাদনের অধিকার দিতেও পারেন। তবে সাধারণত পেটেন্ট নেবার পর দীর্ঘকাল পণ্যটি উৎপাদন না করে ফেলে রাখার অধিকার পেটেন্ট প্রাপককে দেওয়া হয় না। পণ্যটি জনস্বার্থে প্রয়োজনীয় হলে এই শর্তটি আরও কঠোরভাবে প্রয়োগ করা হয়। বস্তুত পেটেন্ট আইনটি দেশে দেশে ভিন্নরকমের হলেও, তার একটি মূল কাঠামো রয়েছে, যে কাঠামোটির উৎস প্যারিস কনভেনশন। প্যারিস কনভেনশনে এই কাঠামোটি তৈরি করেছিল কয়েকটি উন্নত, ধনতন্ত্রে বিশ্বাসী দেশ। সমস্ত কারণেই সেই কাঠামোয় গুরুত্ব পেয়েছিল আবিষ্কারকের স্বার্থ। পরবর্তীকালে বিকাশশীল দেশগুলি যখন তাদের নিজস্ব পেটেন্ট আইন প্রবর্তন করেছে, তখন এই কাঠামোয় তারা তাদের প্রয়োজনমত পরিবর্তন করেছে। আমরা আগেই বলেছি, পেটেন্ট হলো শিল্পপণ্যের আবিষ্কারকের মেধাস্বয় সুরক্ষার একটি হাতিয়ার। আর উন্নত দেশগুলিতে শিল্পপণ্যের আবিষ্কার প্রায়শই হয় বহুজাতিক কোম্পানিগুলির গবেষণাগারে। প্যারিস কনভেনশনে তাই এই বহুজাতিকের স্বার্থরক্ষার চেষ্টাই করা হয়েছিল কীভাবে, তার একটা উদাহরণ এখানে আমরা দেবো।

কোনো একটি আবিষ্কারের জন্য পেটেন্ট দেওয়া হয় তখনই, যখন মনে করা হয় বাজারে এমন পণ্যের প্রয়োজন আছে। এই পেটেন্ট অধিকার পাবার জন্য আবিষ্কারককে যাবতীয় নগ্নপত্রসহ পেটেন্ট কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন করতে হয়। আবিষ্কারক যতগুলি দেশে পেটেন্ট অধিকার পেতে চায়, ততগুলি দেশেই তাকে আলাদা আলাদাভাবে আবেদন করতে হয়। প্যারিস কনভেনশনের ৪ নম্বর ধারা (অগ্রাধিকার সংক্রান্ত ধারা) অনুযায়ী এই কনভেনশনের সদস্য কোনো দেশে কেউ যদি কোনো পণ্যের জন্য পেটেন্টের আবেদন করে, তাহলে পরবর্তী ১২ মাসের মধ্যে অন্য কোনো সদস্য দেশে অন্য কেউ ঐ একই পণ্যের জন্য পেটেন্টের আবেদন করলেও তার আবেদন গৃহীত হবে না। অর্থাৎ একবার কেউ আবেদন করলে তার অগ্রাধিকার পরবর্তী ১২ মাস পর্যন্ত বজায় থাকবে। উদাহরণস্বরূপ ধরা যাক কেউ একজন ইতালিতে ২০০৪ সালের জানুয়ারি মাসে কোন পণ্যের পেটেন্টের জন্য আবেদন করেছেন এবং তারপর অন্য একজন ঐ একই পণ্যের জন্য পেটেন্টের আবেদন করেছেন ব্রিটেনে, ২০০৪ সালের আগস্ট মাসে। এক্ষেত্রে প্রথমজন যদি ২০০৪ সালের ডিসেম্বরের মধ্যে ব্রিটেনেও পণ্যটির পেটেন্টের জন্য আবেদন করেন, তাহলে ব্রিটেনেও পেটেন্ট পাবার অধিকারী হবেন তিনিই।

প্যারিস কনভেনশনের এই ধারাটি অনুধাবন করলেই বোঝা যাবে কেন এই চুক্তিতে বিকাশশীল দেশগুলি সই করতে চায়নি, কীভাবে তা বিকাশশীল দেশগুলির স্বার্থের পরিপন্থী হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্যারিস কনভেনশনে সই করলে বিকাশশীল দেশগুলিতে গবেষণা, উৎপাদন সবই ভীষণভাবে ব্যহত হবার সম্ভাবনা ছিল। কেননা, গবেষণা চালানোর জন্য সময় ও অর্থের ব্যয় যেহেতু অনেকটাই হয়, তাই অনিশ্চিতভাবে এই ব্যয় বহনের সাধ্য দেশগুলির থাকতো না। অনিশ্চিতভাবে, কারণ গবেষণা চালানো হবে যে পণ্য বিষয়ে, স্বদেশে সেই পণ্যের পেটেন্টের জন্য কেউ ইতিমধ্যে আবেদন করেছেন কিনা, তা শেষমেশ জানা সম্ভব হলেও, জানা সম্ভব ছিল না অন্য কোন সদস্য দেশে ঐ পণ্যের জন্য কেউ আবেদনপত্র জমা দিয়ে বসে আছেন কিনা। যদি থাকেন, তবে তো গবেষণার উদ্যোগটাই মাঠে মারা যাবে, মাঠে মারা যাবে বিপুল পরিমাণ সময় ও অর্থ। একইভাবে কোনো দেশ প্যারিস কনভেনশনে সই করলে সেই দেশের উদ্যোক্তারাও সহজে কোনো নতুন পণ্য উৎপাদনে উৎসাহিত হতেন না। কেননা কে বলতে পারে, শুরু করার পর সদস্যভুক্ত অন্য কোনো দেশের কোনো সংস্থা পণ্যটি উৎপাদনে তাদের পেটেন্ট আছে বলে দাবি করে বসবে না? বস্তুত, বাস্তবে এটিই বারবার ঘটে গেছে। বহুজাতিক কোম্পানিগুলি সাধারণত যেটি করতো, তা হলো কোনো একটি দেশে পেটেন্টের জন্য আবেদনপত্র জমা করে দশ-এগারো মাস চূপচাপ বসে থাকতো। না করতো উৎপাদন, না জমা করতো আবেদনপত্র অন্য কোনো দেশে। বহুজাতিক কোম্পানিগুলির, তাদের দিক থেকে ভাবতে গেলে, এমনটি করার যথেষ্ট যুক্তিসঙ্গত কারণ ছিল। কোনো দেশে পেটেন্টের মেয়াদসীমা হিসেব করা হয়, যেদিন পেটেন্টের জন্য আবেদনপত্র জমা করা হলো, সেদিন থেকে। তাই একবার কোনো এক দেশে আবেদনপত্র জমা করার পর বহুজাতিক কোম্পানিগুলি দ্বিতীয় দেশে ঐ একই পণ্যের পেটেন্টের জন্য আবেদনপত্র জমা দিতে যতদিন সম্ভব (মানে অন্তত ১২ মাস) দেরি করতো। দেরি করার কারণ, এক্ষেত্রে দ্বিতীয় দেশে পেটেন্টের মেয়াদসীমা অন্তত ১২ মাস বেড়ে যেতো। বহুজাতিক কোম্পানিগুলি এমনটি করার ফলে প্যারিস কনভেনশনের অন্তর্ভুক্ত কোনো দেশে গবেষণা বা নতুন পণ্য বিনিয়োগ কবাটা ঝুঁকিহীন ছিল। সোজা কথায়, প্যারিস কনভেনশন একদিকে যেমন একজন আবিষ্কারকের শ্রম ও মেধাকে যথাযোগ্য মর্যাদা দেবার চেষ্টা করেছিল, অন্যদিকে তেমনই নতুন নতুন গবেষণার রাস্তায় প্রতিবন্ধক হয়ে উঠেছিল। এসবই করা হয়েছিল মেদাস্তর সুরক্ষার নামে বহুজাতিক কোম্পানিগুলির মনোহা সুরক্ষার স্বার্থে। তবে এই কনভেনশনের ফলে একটি জিনিস হয়েছিল। বিকাশশীল দেশগুলির মধ্যে নিজস্ব পেটেন্ট আইন জৈবির একটা উদ্যোগ শুরু হয়েছিল।

১৯০০ সালে যেখানে বিকাশশীল দেশগুলির মাত্র ২৪টিতে নিজস্ব পেটেন্ট আইন ছিল, ১৯৩৪ সালে সেখানে সেটি বেড়ে দাঁড়ায় ৪৪-এ এবং ১৯৬৭ সালের মধ্যেই পৌঁছে যায় ৮২-তে।

তিন

ভারতে প্রথম পেটেন্ট আইন প্রবর্তিত হয় প্যারিস কনভেনশনের আগে, ১৮৫৬ সালে, ১৮৫৯ সালে সামান্য সংশোধনের পর যার নতুন নামকরণ হয় আক্ট XV। তারপর ১৮৭২ (দ্য পেটেন্টস অ্যান্ড ডিজাইনস প্রোটেকশন আক্ট), ১৮৮৩ (দ্য প্রোটেকশন অব ইনভেনশনস অ্যান্ড) এবং ১৮৮৮ (ইনভেনশন অ্যান্ড ডিজাইনস অ্যান্ড)—এই বছরগুলিতে তিনবার সংশোধনের পর চতুর্থ সংশোধনটি হয় ১৯১১ সালে। সংশোধিত আইনটির নতুন নামকরণ হয় দ্য ইন্ডিয়ান পেটেন্টস অ্যান্ড ডিজাইনস অ্যান্ড। স্বাধীনতার আগে ১৯১১-এর আইনটির আর কোনো সংশোধন হয়নি।

কোনো আবিষ্কারকে পেটেন্ট অধিকার দেওয়া হবে কিনা, তা তিনটি বিষয়ের উপর নির্ভর করে—ইউটিলিটি, নভেলটি ও নন অবভিয়াসনেস। ইউটিলিটি মানে দ্রব্যটি শিল্পে ব্যবহারের উপযোগী কিনা। নভেলটি মানে দ্রব্যটিকে সম্পূর্ণ নতুন কিছু হতে হবে, যা আগে জানা ছিলো না। নন অবভিয়াসনেস মানে দ্রব্যটিকে এমন হতে হবে যে, বিষয়টি সম্বন্ধে যিনি অবহিত তিনিও দ্রব্যটি আবিষ্কার করে উঠতে পারতেন না। এমন কোনো দ্রব্য সম্পূর্ণ নতুন কিছু হলে তো তা পেটেন্টযোগ্য বলে বিবেচিত হবার সম্ভাবনাই বেশি। কিন্তু দ্রব্যটি নতুন না হলেও, যদি নতুন কোনো পদ্ধতিতে পুরনো কোনো দ্রব্য তৈরি করার রাস্তা কেউ আবিষ্কার করে তাহলে তাও পেটেন্টযোগ্য হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। একটা উদাহরণ দেওয়া যাক। ইদানিং নিমের বিভিন্ন রোগ-প্রতিষেধক গুণের উপর পেটেন্ট নিচ্ছে বহুজাতিক কোম্পানিগুলি। এখন কেউ যদি আবিষ্কার করে বসে যে নিমের এইডস-প্রতিরোধক গুণ আছে এবং নিম থেকে এইডস-প্রতিষেধক টীকা তৈরি করা যায়, তাহলে সেই টীকার ইউটিলিটি থাকবে, আবিষ্কারটির নভেলটি থাকবে এবং তা নন-অবভিয়াসও হবে। কারণ নিমের বিভিন্ন গুণাগুণ সম্বন্ধে যিনি অবহিত, তিনিও এটি আবিষ্কার করে উঠতে পারেননি। এক্ষেত্রে নিমজাত ঐ টীকটিকে পেটেন্ট দেওয়া হলে তাকে বলা হবে পণ্য-পেটেন্ট। আবার একবার ঐ টীকা আবিষ্কারের পর অন্য কেউ যদি অন্য কোন পদ্ধতিতে ঐ টীকা তৈরির করার উপায় আবিষ্কার করতে পারে এবং তার আবিষ্কৃত ঐ পদ্ধতিটি পেটেন্ট পায়, তাহলে তাকে বলা হবে পদ্ধতি-পেটেন্ট।

বস্তুত সাধারণত এই দুই রকমের পেটেন্টই দেওয়া হয়—পণ্য-পেটেন্ট ও পদ্ধতি-পেটেন্ট। আমাদের ১৯১১ সালের আইনে ঠিক কী পেটেন্টযোগ্য, তা বলা হয়নি। তবে পেটেন্ট কর্তৃপক্ষের ব্যাখ্যানুযায়ী পণ্যও যেমন পেটেন্টযোগ্য ছিল, পদ্ধতিও তেমনি ছিল। অর্থাৎ কোনো নতুন পণ্য যেমন পেটেন্টের অধিকারী হতে পারতো, তেমনি পুরনো কোন পণ্য উৎপাদনের নতুন কোনো পদ্ধতি কেউ আবিষ্কার করলে তাও পেটেন্ট পাবার যোগ্য বলে বিবেচিত হতে পারতো।

কোনো আবিষ্কারকের হাতে পেটেন্ট অধিকার ভুলে দেওয়ার প্রাথমিক উদ্দেশ্য হিসেবে বলা হয়েছিল, আবিষ্কারককে এই অধিকার না দেওয়া গেলে ভবিষ্যতে আর কেউ কোন গবেষণায় উৎসাহী হবেন না। হবেন না কারণ গবেষণার খরচটুকু উদ্ধার করারও কোনো উপায় সেক্ষেত্রে তার হাতে থাকবে না। এবং এমনটি হলে, তার ফলে বাহত হবে সভ্যতার অগ্রগতি! এই যুক্তির উপস্থাপনা করেছিল ধনী, উন্নত দেশগুলি। কিন্তু এ যে স্রেফ ছিল তা বুঝতে অসুবিধা হয় না এই পণ্য-পেটেন্ট প্রদানের ব্যবস্থা দেখে। সামগ্রিকভাবে কোনো একটি পণ্যকে পেটেন্ট দেওয়ার অর্থ তো সেই পণ্যটির গুণাগুণ আরও ভালো করার জন্য গবেষণার রাস্তাটিই বন্ধ করে দেওয়া। কেননা পেটেন্টের মেয়াদসীমাও তো কম ছিল না। উন্নত দেশগুলিতে গড়ে ১৬-২০ বছর। অর্থাৎ মুখে সভ্যতার অগ্রগতির কথা বললেও মুনামফা লোটীর একচেটিয়া

রাস্তাটিকে সুগম করাই যে ছিল তা বুঝতে অসুবিধা হয় না। ভারতের ১৯১১ সালের আইনও যে অতএব পণ্য-পেটেন্ট ব্যবস্থাকে সমর্থন করবে, তাতে আশ্চর্যের কিছু ছিল না, কারণ, ভারত তখন ছিল ব্রিটেনের উপনিবেশ মাত্র, স্বাধীন স্বাধিবহীন এক দেশ।

তবে পণ্য-পেটেন্টের কথা প্যারিস কনভেনশনে বলা হলেও, বলা হয়নি কত বছরের জন্য এই অধিকার দিতে হবে। বহুত মেয়াদসীমা ঠিক করার ভার সংশ্লিষ্ট দেশের উপরই ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল। আমাদের দেশে যেমন ১৯১১ সালের আইনে এই অধিকার দেওয়া হতো ১৬ বছরের জন্য। শুধু তাই নয়, যদি ঐ সময়ের মধ্যেও আবিষ্কারক তার আবিষ্কার থেকে যথেষ্ট মুনাফা করতে না পারেন, তাহলে তা আরও ১০ বছর প্রলম্বিত করার সংস্থানও এই আইনে (ধারা ১৪ ও ১৫) রাখা হয়েছিল। অর্থাৎ মুনাফা লোটার জন্য যা যা ব্যবস্থাদি রাখার দরকার, সবই এই আইনে রাখা ছিল। এমনকি একমাত্র পারমাণবিক শক্তি ছাড়া আর সবকিছুই পেটেন্ট পাবার অধিকারী ছিল।

তবে পেটেন্ট আইন মানেই যে কেবলমাত্র আবিষ্কারকের স্বার্থ সুরক্ষার চেষ্টা, এমনটি যাত্র না মনে হয়, সেইজন্য অধিকাংশ পেটেন্ট আইনেই প্রয়োজনে পেটেন্ট কর্তৃপক্ষ যাতে বাধ্যতামূলক লাইসেন্স প্রদান করতে পারেন, তার সংস্থান রাখা হয়। প্যারিস কনভেনশনেও এই বাধ্যতামূলক লাইসেন্সের কথা বলা হয়েছিল, যদিও বাস্তবে তার বিশেষ মূল্য নেই। বাপারটি একটু বোঝার চেষ্টা করা যাক।

পেটেন্ট আইন অনুযায়ী আবিষ্কারককে তার আবিষ্কারকে বাণিজ্যিক কাজে লাগানোর অধিকার দেওয়া হয়। কিন্তু আবিষ্কারক তো আর নিজে উৎপাদন করেন না, তিনি অন্যকে রসায়নটির বিনিময়ে আবিষ্কারটির বাণিজ্যিক ব্যবহারের অধিকার দেন। একে বলে স্বৈচ্ছামূলক লাইসেন্স। কিন্তু পেটেন্ট অধিকার পাবার পর পেটেন্ট প্রাপক কোনো কারণে ব্যবহার না করেন? সেক্ষেত্রে বঞ্চিত হয় বৃহত্তর মানবসম্পদ। পেটেন্ট প্রাপকের এই প্রবণতা বন্ধ করতেই বাধ্যতামূলক লাইসেন্সের ধারণাটির প্রবর্তন। প্যারিস কনভেনশনে বলা হয়েছিল পেটেন্টের জন্য আবেদন করার চার বছর এবং পেটেন্ট পাবার তিন বছর পরেও যদি পেটেন্ট প্রাপক তা ব্যবহার না করেন, তাহলে পেটেন্ট কর্তৃপক্ষ আবিষ্কৃত পণ্যটির বাণিজ্যিক ব্যবহারের 'বাধ্যতামূলক লাইসেন্স' ইচ্ছুক কোন ব্যক্তির হাতে তুলে দিতে পারেন^১; কিন্তু একথা বলা হলেও, কার্যত তা অর্থহীন হয়ে পড়েছিল অন্য একটি ধারার সংযোজনে, যে ধারা অনুযায়ী পেটেন্ট প্রাপক যদি অধিকার ব্যবহারে তার অক্ষমতার কারণটি ঠিকঠাক লোকাতে পারেন, তাহলে বাধ্যতামূলক লাইসেন্স দেওয়া যাবে না। তাই প্রায়শই পেটেন্ট প্রাপক যুক্তি দেখাতো যে, বাণিজ্যিক স্বার্থরক্ষার সম্ভাবনা নেই বলেই, মানে লাভের সুযোগ নেই বলেই, সে অধিকারটির ব্যবহার করেনি (ধর ও রাও, ১৯৯২)। মোক্ষম যুক্তি! এই এক যুক্তিতেই বাধ্যতামূলক লাইসেন্সের বিষয়টি ভেঁতা হয়ে যেতো।

তবে তবু যে এই কারণেই প্যারিস কনভেনশনে বাধ্যতামূলক লাইসেন্স সম্বন্ধে যা বলা হয়েছিল তাকে আমরা অর্থহীন বলছি তা নয়। আসলে কোনো দেশ যখন কোনো আবিষ্কারককে তার আবিষ্কৃত পণ্যটির বাণিজ্যিক ব্যবহারের অধিকার দেয়, তখন তার প্রত্যাশা থাকে পণ্যটি সেই দেশেই উৎপাদন ও বিক্রি করা হবে। এতে দেশটির দু'টি লাভ। এক, দেশের মানুষ পণ্যটি ব্যবহারের সুযোগ পাবে। দুই, পণ্যটি দেশেই উৎপাদিত হলে কিছু মানুষ কাজের সুযোগ পাবে। কিন্তু প্যারিস কনভেনশনে পেটেন্ট অধিকার বলতে উৎপাদনের অধিকারের কথাও যেমন বলা হয়েছিল, তেমনই আমদানি অধিকারের কথাও বলা হয়েছিল। এর অর্থ, কোনো বহুজাতিক কোম্পানি যদি ভারতে কোনো পণ্যের পেটেন্ট নিয়ে পণ্যটি ভারতে উৎপাদন না করে তার অন্য কোনো শাখা থেকে আমদানি করে নেয়, তাহলেও কোম্পানিটি, প্যারিস কনভেনশনের বক্তব্য অনুযায়ী, পেটেন্ট অধিকারটির ব্যবহার বা অপব্যবহার করছে বলা যাবে না। সুতরাং, পণ্যটির দেশীয় উৎপাদনের স্বার্থে বাধ্যতামূলক লাইসেন্সও দেওয়া যাবে না। এর ফলে এরকম

একটি পেটেন্ট দেওয়ায় ভারতের আভ্যন্তরীণ উৎপাদন, কর্মসংস্থান কিছুই বাড়বে না, উলটে বেড়ে যাবে আমদানি বাবদ বায়। প্যারিস কনভেনশনের বাধ্যতামূলক লাইসেন্স সংক্রান্ত নিয়মকানুন তাই সংশ্লিষ্ট দেশের পক্ষে, বিশেষত সেটি বিকাশশীল দেশ হলে অর্থহীন।

দুর্ভাগ্যজনক হলেও অত্যন্ত স্বাভাবিক কারণেই ঔপনিবেশিক শাসনাধীন ভারতের পেটেন্ট আইনে বাধ্যতামূলক লাইসেন্স সংক্রান্ত নিয়মকানুন প্যারিস কনভেনশনকেই অনুসরণ করেছিল, অর্থাৎ পেটেন্ট অধিকারের মধ্যে আমদানির অধিকারটিকেও স্বীকার করে নেওয়া হয়েছিল। এর ফলে সেইসময় দেখা গেছে, বিদেশী পেটেন্ট প্রাপকরা এদেশে উৎপাদন তো করেইনি, এমনকি দেশীয় ফার্মগুলিকেও উৎপাদন করতে দেয়নি নানা ছুঁতোয়। (নাগেশকুমার, ২০০৩)। ১৯৭০ সালের ভারতীয় পেটেন্ট আইনে এই অধিকার প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়।

চার

একটি স্বাধীন দেশের স্বাধীন শিল্পভিত্তি গড়ে তুলতে হলে যে শুধুমাত্র শিল্পনীতিতেই পরিবর্তন ঘটালে চলবে না, তাই পেটেন্ট আইনটির পরিবর্তন প্রয়োজন সে কথা বুঝতে পেরে স্বাধীনতার অব্যবহিত পর থেকেই পেটেন্ট আইনটি পরিবর্তনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। ১৯১১ সালের আইনটি পর্যালোচনার জন্য ১৯৪৮ সালে গঠন করা হয় 'পেটেন্ট এনকোয়ারি কমিটি'। নেতৃত্বে ছিলেন লাহোর হাইকোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি বস্টি টেকর্চাঁদ। ১৯৫০ সালে এই কমিটি তাদের প্রতিবেদনে লেখেন, ১৯১১ সালের আইনটি ভারতবাসীর মধ্যে নতুন আবিষ্কারের উদ্যোগ তৈরি করতে পারেনি। পারেনি শিল্পে ব্যবহারযোগ্য আবিষ্কারসমূহকে কাজে লাগানোর তাগিদ তৈরি করতেও। এই প্রতিবেদনের ভিত্তিতে ১৯৫৩ সালে ১৯১১ সালের আইনটি পরিবর্তনের উদ্যোগ নেওয়া হলেও, তা সফল হয়নি। পরিবর্তে ১৯৫৭ সালে মাদ্রাজ হাইকোর্টের বিচারপতি রাজাগোপাল আয়েঙ্গারের নেতৃত্বে গঠন করা হয় দ্বিতীয় একটি কমিটি, যে কমিটিও তাদের ১৯৫৯ সালের প্রতিবেদনে চমত আইনটি পরিবর্তনের কথা বলে। তারও দীর্ঘ এগারো বছর পরে ১৯৭০ সালে সংসদে গৃহীত হয় স্বাধীন ভারতের প্রথম পেটেন্ট আইনটি, যা কার্যকর করা হয় ১৯৭২ সাল থেকে।

১৯৭০ সালের এই পেটেন্ট আইনটি পরবর্তীকালে শুধু যে বিকাশশীল দেশগুলির কাছে আদর্শস্বানীয় হয়ে উঠেছিল, তাই-ই নয়, একটি দেশের স্বনির্ভর শিল্প বিকাশে পেটেন্ট আইন যে কতবড় ভূমিকা নিতে পারে, তাও প্রমাণ করেছিল। বস্তুত বিংশ শতাব্দীর শেষপর্বে ভারতীয় ওষুধ শিল্পের অভূতপূর্ব বিকাশ যে কেবলমাত্র এই পেটেন্ট আইনটিরই দৌলতে, তা কেউই অস্বীকার করবেন না। ১৯৭০ সালের আইনে (দা পেটেন্ট অ্যাক্ট, ১৯৭০) পণ্য পেটেন্ট ব্যবস্থাকে একেবারে বাতিল করা না হলেও খাদ্য, ওষুধ ও রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় উৎপন্ন দ্রব্যাদির ক্ষেত্রে একমাত্র পদ্ধতি পেটেন্টকেই স্বীকৃতি দেওয়া হয়। এই বিশেষ ব্যবস্থাটির পিছনে যুক্তিটি ছিল অত্যন্ত স্বচ্ছ। ভারতের মতো এই জনবহুল দেশে, যে দেশে অধিকাংশ মানুষ গভীর দারিদ্র্যের শিকার, সেই দেশে খাদ্য ও ওষুধের মতো অতি-প্রয়োজনীয় জিনিসকে পণ্য পেটেন্টের আওতায় নিয়ে আসার অর্থ সরাসরি দরিদ্র মানুষগুলির বেঁচে থাকার অধিকারের উপর হস্তক্ষেপ করা, কেননা, পেটেন্ট প্রাপকের হাতে উৎপাদনের একচেটিয়া অধিকার থাকায় পেটেন্টকৃত পণ্যের দাম অবধারিতভাবে বেশি হয়। তাছাড়া ওষুধের উপর পণ্য-পেটেন্টের অধিকার সাধারণ মানুষের স্বার্থকে আরও একভাবে আহত করে। অনেক সময় কোনো মানুষের একই রোগ বারবার হয়। তখন একই ওষুধ বারবার খেতে থাকলে কিছুদিন পরে ঐ ওষুধে আর কাজ হয় না। তবে যে সমস্ত উপাদানের সাহায্যে ওষুধটি তৈরি করা হয়েছে, সেগুলিরই সামান্য হেরফের করে তৈরি কোনো ওষুধ এক্ষেত্রে আবার কাজে দেবে। ওষুধের ক্ষেত্রে বিশেষত তাই পেটেন্টের মেয়াদসীমা দীর্ঘ হওয়া বাঞ্ছনীয় নয় বা পণ্য-পেটেন্ট প্রদান করাও বাঞ্ছনীয় নয়। আমাদের ১৯৭০ সালের পেটেন্ট আইন কিন্তু এই দু'টি দিকেই নজর দিয়েছিল।

ওষুধের ক্ষেত্রে পণ্য-পেটেন্টও যেমন স্বীকার করেনি, তেমনি এক্ষেত্রে পেটেন্টের মেয়াদসীমাও রাখা হয়েছিল অপেক্ষাকৃত কম।

১৯৭০ সালের আইনে পেটেন্টের মেয়াদসীমা পূর্বের ১৬ বছর থেকে কমিয়ে সাধারণভাবে ১৪ বছর করা হয়েছিল। তবে ওষুধ, খাদ্যদ্রব্য ও রাসায়নিক দ্রব্যসমূহের ক্ষেত্রে ৫ বছর (পেটেন্ট প্রদান করার দিন থেকে হিসেব করলে) থেকে ৭ বছর (আবিষ্কারক পেটেন্টের জন্য যেদিন আবেদন করেছেন, সেদিন থেকে হিসেব করলে) রাখা হয়েছিল।

দেশের সাধারণ মানুষের স্বার্থরক্ষার্থে আরেকটি জিনিস করা হয়েছিল। খাদ্য ও ওষুধের ক্ষেত্রে পেটেন্ট মঞ্জুর করার তিন বছরের মধ্যেও পেটেন্ট প্রাপক যদি পেটেন্টকৃত দ্রব্যটির বাণিজ্যিক উৎপাদনের ব্যবস্থা না করতেন, তাহলে ঐ সময়ের পর যে কেউ দ্রব্যটি উৎপাদনের জন্য লাইসেন্স চাইলে পেটেন্ট প্রাপক তা দিতে বাধ্য থাকতেন (ধারা-৮৭)। অবশ্য বাধ্যতামূলক এই লাইসেন্স ব্যবহারের আগে লাইসেন্স প্রাপককে পারস্পরিক আলোচনার ভিত্তিতেই হোক বা পেটেন্ট কর্তৃপক্ষের হস্তক্ষেপে, পেটেন্ট প্রাপককে প্রদেয় রয়্যালটির হারটি ঠিক করে নিতে হতো।

খাদ্য বা ওষুধকে যেমন বিশেষ ছাড় দেওয়া হয়েছিল, তেমনি কিছু কিছু জিনিসকে আবার পেটেন্ট-অযোগ্য বলে ঘোষণা করা হয়েছিল এই আইনে। যেমন কৃষি। এদেশের মানুষের মূল উপজীবিকা হলো কৃষি। পৃথিবীর বহু উন্নত দেশে কৃষিবীজ পেটেন্টযোগ্য। কিন্তু কৃষিবীজকে পেটেন্টের আয়ত্রে আনলে তা যে এদেশের গরিষ্ঠাংশ মানুষের উপার্জনের রাস্তায় প্রতিবন্ধক হয়ে উঠবে, তা অনুধাবন করেই এটিকে পেটেন্ট-অযোগ্য হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছিল।

শুধু কৃষিবীজ নয়, ১৯৭০ সালের এই আইনে পেটেন্টের আয়ত্রে থেকে বাদ রাখা হয়েছিল আরও অনেককিছুকেই। প্রথমত, বাদ রাখা হয়েছিল ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র জীব ও উদ্ভিদসহ যে কোনোরকম সত্ত্বীব বস্তুকে। বাদ রাখা হয়েছিল কৃষি ও বাগিচা উৎপাদনের যে কোন প্রক্রিয়াকে, প্রাণী ও উদ্ভিদের যে কোনরকম চিকিৎসা পদ্ধতিকে, খাদ্য ও ওষুধ তৈরির উপাদানসমূহকে। অর্থাৎ ১৯৭০ সালের ভারতীয় আইন আবিষ্কারককে পেটেন্ট অধিকার দিতে গিয়ে শুধুমাত্র ব্যক্তিগত স্বার্থরক্ষার কথাই ভাবেনি, বৃহত্তর সামাজিক স্বার্থটির কথাও মাথায় রেখেছিল। বস্তুত উন্নত দেশগুলির সঙ্গে দৃষ্টিভঙ্গির এই পার্থক্যের কারণেই কিন্তু ভারতীয় এই আইনটি বিকাশশীল দেশগুলির কাছে আদর্শস্থানীয় হয়ে উঠতে পেরেছিল। উন্নত দেশগুলি, যেমন আমেরিকা, কিন্তু তার পেটেন্ট আইন প্রণয়নের সময় এই বৃহত্তর স্বার্থটির কথা মাথায় রাখেনি। ভারতীয় আইনে পেটেন্ট-অযোগ্য দ্রব্যাদির যে তালিকা দেওয়া হল, তার প্রতিটিই কিন্তু আমেরিকান আইন অনুযায়ী পেটেন্ট পাবার অধিকারী (নায়ার, ১৯৯২)।

আসলে আমেরিকার মতো উন্নত দেশগুলিতে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পেটেন্টের অধিকারী কোন না কোন বহুজাতিক কোম্পানি। পেটেন্ট-অযোগ্য বস্তুর তালিকাবৃদ্ধি মানে তাই এদের ব্যবসার জায়গা ছোট হয়ে যাওয়া। এই কারণে, ১৯৮০-র গোড়া থেকে সারা বিশ্বজুড়ে আর্থনৈতিক মন্দা যখন ভয়ঙ্কর হয়ে উঠতে শুরু করে, বহুজাতিক কোম্পানিগুলির গুঁতোয় উন্নত বিশ্ব তখন চেষ্টা শুরু করে পেটেন্টের খাবাটাকে আরও বিস্তৃত করে তুলতে। উদ্দেশ্য, বাজারের সম্প্রসারণ, আরও নতুন নতুন বাজারের একচেটিয়া দখলদারি আওতাকরণ এবং উন্নত বিশ্বের এই উদ্যোগের ফলশ্রুতি গ্যাট চুক্তির অন্তর্গত বাণিজ্য সংক্রান্ত মেমোরান্ডাম অধিকার (বা ট্রিপস)-এর নিয়মগুলি, যে নিয়মগুলি বর্তমানে সারা পৃথিবীজুড়ে জন্ম দিচ্ছে এক অভিন্ন, আন্তর্জাতিক চরিত্রসম্পন্ন পেটেন্ট আইনের।

পাঁচ

ভারতের কথাই ধরা যাক। ধরা যাক কারণ, একথা প্রায় সর্বজনবিদিত, ১৯৭০ সালের পেটেন্ট আইনটির দৌলতে ভারতের ওষুধ-শিল্পের কি অভূতপূর্ব অগ্রগতি ঘটেছিল। শিল্পনীতির

কোনোরকম পরিবর্তন ঘটানো হয়নি, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য কাঠামোয় কোনো পরিবর্তন ঘটেনি, শুধুমাত্র পেটেন্ট আইনটির বদলে একদা আমদানি-নির্ভর শিল্পটি ওষুধের বিশ্ব বাণিজ্যে অন্যতম প্রধান রপ্তানিকারক হয়ে উঠেছিল।

ওষুধের বিশ্ব-বাণিজ্য সাধারণভাবে বহুজাতিক কোম্পানিগুলির দখলে, যে কোম্পানিগুলির মাতৃভূমি উন্নত বিশ্ব। স্বাভাবিকভাবেই ভারতীয় ওষুধ-শিল্পের বাড়বাড়ন্ত এদের সহ্য না হবারই কথা। ১৯৮০-র দশক থেকেই আমেরিকার বহুজাতিক কোম্পানিগুলি সেদেশের সরকারের উপর চাপ দিচ্ছিল ভারতীয় ওষুধ কোম্পানিগুলির বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য।

এই চাপের ফলে ১৯৮৮ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ট্রেড-ইউনিয়ন আইন, ১৯৭৪-কে সংশোধন করা হয়। নতুন আইনে দু'টি শাস্তিমূলক ধারা যোগ করা হয়—স্পেশাল-৩০১ ও সুপার-৩০১। স্পেশাল-৩০১ ধারা অনুযায়ী কোন দেশ যদি মেধাসম্পদ সুরক্ষার যথেষ্ট কার্যকরী ব্যবস্থা না নিতে পারে, তাহলে আমেরিকাও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে সেই দেশের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিতে পারে। এই ধারা অনুযায়ী কোনো দেশে মেধাসম্পদ সুরক্ষার মাত্রাটি কতটা, তার উপর নির্ভর করে দেশটিকে প্রথমে নজরদারি তালিকা, তারপর অগ্রাধিকারযুক্ত নজরদারি তালিকা এবং তারও পরে 'অগ্রাধিকারযুক্ত বিদেশী দেশ'-এর তালিকাভুক্ত করা হয়।

১৯৮৯ সালের মে মাসে ভারতকে প্রাথমিকভাবে অগ্রাধিকারযুক্ত নজরদারি তালিকার অন্তর্ভুক্ত করা হয়, ১৯১১ সালের এপ্রিল মাসে আনা হয় অগ্রাধিকারযুক্ত বিদেশী দেশ-এর তালিকায়। কিন্তু দ্রুত করেও ভারতীয় ওষুধ-শিল্পের অগ্রগতিকে বাহত করা যায়নি। তবে ১৯৯৪ সালে ভারত গ্যাট চুক্তিতে সই করার পর আমেরিকাকে এমন কোনো উদ্যোগ আর নিতে হয়নি। বস্তুত, গ্যাটের এন্ট্রিয়ারের পরিধির মধ্যে পেটেন্ট আইনকে অন্তর্ভুক্ত করার অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য ছিল, ভারতীয় ওষুধ-শিল্পের এই অপ্রতিরোধ্য অগ্রগতিকে প্রতিহত করা।

গ্যাট (জেনারেল এগ্রিমেন্ট অন টারিফস অ্যান্ড ট্রেড) আসলে একটি আন্তর্জাতিক আলোচনা বোর্ড, যেখানে বিভিন্ন দেশ একসঙ্গে বসে পণ্যসমূহের আন্তর্জাতিক বাণিজ্য নিয়ে আলোচনা করতো। এই আলোচনাচক্রের ঘোষিত উদ্দেশ্য ছিল পণ্যের আন্তর্জাতিক বাণিজ্যকে যথাসম্ভব বিধিনিষেধমুক্ত করা, অঘোষিত লক্ষ্য ছিল উন্নত দেশগুলির জন্য আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের পরিধি বিস্তার। তাই ১৯৮০-র দশক থেকে মন্দার প্রকোপ পড়ে যখন উন্নত বিশ্ব, বিশেষত আমেরিকার, বাজার ছোট হয়ে আসতে শুরু করে, তখন গ্যাটের অষ্টম পর্যায়ের বৈঠকে বেশকিছু নতুন বিষয়কে চুক্তির আওতায় আনা হয়। এমনই একটি বিষয় মেধাসম্পদ অধিকার। মেধাসম্পদ অধিকার সুরক্ষার স্বার্থে নতুন নতুন পণ্যের বাজারের উপর একচেটিয়া দখলদারি করায়ত্ত করাই ছিল গ্যাটের আওতায় বিষয়টিকে অন্তর্ভুক্ত করার উদ্দেশ্য।

বাণিজ্য-সংক্রান্ত মেধাসম্পদ অধিকার বা ট্রিপস, গ্যাট চুক্তির এই অংশ অনুযায়ী বিশ্ব বাণিজ্য সংগঠন কাজ শুরু করার সর্বাধিক দশ বছরের মধ্যে প্রতিটি সদস্য-দেশকে চালু করতে হবে নতুন পেটেন্ট আইন, যে আইনের খসড়া রয়েছে ট্রিপসের মধ্যে, যে খসড়ার মূল কাঠামোটিকে অক্ষুন্ন রেখেই করতে হবে নতুন আইন। বিশ্ব বাণিজ্য সংগঠন কাজ শুরু করেছিল ১৯৯৫ সালের প্রথম দিনটি থেকে, অর্থাৎ ২০০৫ সালের ১লা জানুয়ারি থেকে বদলে যাবে আমাদের ১৯৭০ সালের পেটেন্ট আইনটিও। বস্তুত ট্রিপস চুক্তি মোতাবেক ইতিমধ্যেই দু'বার সংশোধন করা হয়েছে ১৯৭০ সালের আইনটিকে। তৃতীয় আরেকটি সংশোধন বাকি আছে, ২০০৪ সালের ডিসেম্বরের মধ্যেই যেটি সম্পন্ন করার কথা। এই পরিপ্রেক্ষিতেই আমরা দেখে নেবো কি ছিল এই ট্রিপস চুক্তিতে, যা সমস্ত বিকাশশীল দুনিয়ার কাছে মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

একতপক্ষে ট্রিপসে পেটেন্ট আইন সম্বন্ধে যা কিছু আছে, তা মূলত প্যারিস কনভেনশনের অনুরূপ। প্যারিস কনভেনশনে পণ্য-পেটেন্টের কথা বলেছিল, ট্রিপসও তাই বলছে। তবে এই

পেটেন্টের মেয়াদসীমা কত হবে, তা ঠিক করার ভার সংশ্লিষ্ট দেশের হাতে ছেড়ে দিয়েছিল প্যারিস কনভেনশন, ট্রিপস সেখানে সুনির্দিষ্টভাবে বলে দিয়েছে এটি হবে ২০ বছর। পণ্য-পেটেন্টের পাশাপাশি পদ্ধতি-পেটেন্টের সুযোগও নতুন আইনে পাওয়া যাবে। পণ্য-পেটেন্টের মেয়াদসীমা শেষ হয়ে যাবার পর যে পদ্ধতিতে পণ্যটি এতদিন তৈরি করা হচ্ছিল, সেই পদ্ধতিটির পেটেন্ট নিতে পারবে আবিষ্কারক। এক্ষেত্রেও মেয়াদসীমা হবে ঐ ২০ বছর। অর্থাৎ ট্রিপস চুক্তি অনুযায়ী আইন পরিবর্তনের পর একজন আবিষ্কারক তাঁর আবিষ্কারের ওপর একাধিকবার মোট ৪০ বছর পর্যন্ত একচেটিয়া অধিকার ভোগ করতে পারবে।

পণ্য-পেটেন্ট চালু করা বা পেটেন্টের মেয়াদসীমা বাড়িয়ে দিয়েই ক্ষান্ত হয়নি উন্নত বিশ্ব, চেষ্টা করেছে পেটেন্টযোগ্য দ্রব্যাদির তালিকা বাড়াতেও। যেমন উদ্ভিদ বা অনুজীবকেও তালিকাভুক্ত করার কথা বলা হয়েছে। উদ্ভিদ বা উদ্ভিদজাত পণ্যাদিকে পেটেন্ট অধিকার দেওয়ার অর্থ বিকাশশীল দেশগুলির স্বার্থে সরাসরি আঘাত করা। ভারতেই যেমন কৃষির উপর নির্ভরশীল মানুষই সংখ্যা অধিকের বেশি। কৃষির উপর নির্ভরশীলতা কেবলমাত্র উৎপাদন ও আয়ের ব্যাপারেই নয়, ভারতের জনসংখ্যার প্রায় ৬০ শতাংশ তাদের চিকিৎসার জন্য নির্ভর করে ভেষজ ওষুধের উপর (সুরেশ ও চাঁদ, ২০০৪)। পেটেন্ট আইন বদলের পর আমাদের অগণিত মানুষের সামর্থ্যের বাইরে চলে যাবে আধুনিক অ্যালোপ্যাথিক ওষুধগুলি। স্বাভাবিকভাবেই ভারতের মতো দেশে আরও বেশি সংখ্যক মানুষ সেক্ষেত্রে ভেষজ আয়ুর্বেদিক ওষুধের উপরই ভরসা করতো। সেক্ষেত্রে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হতো না উন্নত বিশ্বের বহুজাতিক কোম্পানিগুলির। বাড়তো না তাদের বাজারের আয়তন। কিন্তু উদ্ভিদজাত পণ্যাদিকেও পেটেন্টের কবজায় আনার অর্থ, আস্তে আস্তে অ্যালোপ্যাথিক ও আয়ুর্বেদিক দু-রকমের ওষুধই বহুজাতিক কোম্পানিগুলির দখলে এসে যাবে। বস্তুত ইতিমধ্যেই আমেরিকার বহুজাতিক কোম্পানিগুলি হলুদ, নিম, আমলা প্রভৃতি গাছের ভেষজ গুণের ওপর বেশ কয়েকটি পেটেন্ট নিয়েছিল। অথচ এই গাছগুলির ভেষজ গুণের কথা ভারতীয় আয়ুর্বেদ চিকিৎসকদের কাছে নতুন কিছু নয়। অর্থাৎ নভেলটি বা নতুনত্বের অভাবে এগুলির পেটেন্ট কাউকে দেওয়া যায় না। যাইহোক, এই যুক্তিতে লড়াই করে হাতছাড়া হয়ে যাওয়া পেটেন্টের কয়েকটিকে বাতিল করানো গেছে।

একদিকে পণ্য-পেটেন্ট প্রদানের ব্যবস্থা, অন্যদিকে, পেটেন্টের মেয়াদসীমা বৃদ্ধির মধ্যে দিয়ে মনুষ্য লুপ্তনের অব্যাহত রাখা কল্পনা করার কথা বলা হয়েছিল ট্রিপস চুক্তিতে, প্রাথমিকভাবে এমনকি বাধ্যতামূলক লাইসেন্স প্রদানের কোনো সংস্থানও রাখা হয়নি। পরে অবশ্য চুক্তির ৩১ নম্বর ধারায় এই সংক্রান্ত নিয়মাবলী অন্তর্ভুক্ত করা হয়। তবে অন্তর্ভুক্ত করা হলেও, সেইসব নিয়মে ফাঁক এত বেশি যে, তাতে পেটেন্ট প্রাপকদের হাত থেকে বাধ্যতামূলক লাইসেন্স বের করে আনা শুধু কঠিন নয়, একপ্রকার অসম্ভব।

সব মিলিয়ে ট্রিপস চুক্তি যে পেটেন্ট আইনের কথা বলছে, তা আমাদের মতো বিকাশশীল দেশগুলিকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে নতুন এক পরাধীনতার শৃঙ্খলে, নয়া ঔপনিবেশিকতার শৃঙ্খলে।

ছয়

১৯৭০ সালের পেটেন্ট আইনটিকে প্রথমবার সংশোধন করা হয় ১৯৯৯ সালে। উদ্দেশ্য ছিল বাজারজাতকরণের একচেটিয়া অধিকার (এক্সক্লুসিভ মার্কেটিং রাইটস) সংক্রান্ত নিয়মাবলীকে ১৯৭০ সালের আইনের মধ্যে জায়গা করে দেওয়া। গ্যাট চুক্তি অনুযায়ী নতুন পেটেন্ট ব্যবস্থা চালু করার জন্য বিকাশশীল দেশগুলিকে দশ বছর সময় দেওয়া হলেও, পাশাপাশি আরেকটি কথাও বলা হয়েছিল। বলা হয়েছিল, কোনো সদস্য-দেশের পেটেন্ট আইনে যদি পণ্য-পেটেন্টের ব্যবস্থা না থাকে এবং সে যদি পেটেন্ট আইন বদলের জন্য দশ বছর সময় নেয়, তাহলে ঐ অন্তর্ভুক্তি সময়ের জন্য তাকে একটি 'মেইল বক্স' খুলতে হবে, যে মেইল বক্সে জমা নিতে হবে

পণ্য-পেটেন্টের জন্য আবেদনপত্র*। এখন যে পণ্যের পেটেন্টের জন্য আবেদনপত্র জমা নেওয়া হবে, সেই পণ্যটি যদি ইতিপূর্বেই বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার সদস্য কোনো দেশে পেটেন্ট অধিকার এবং বাজারজাতকরণের অধিকার পেয়ে থাকে, তাহলে মেইল বক্সের আবেদনপত্র খতিয়ে না দেখেই পণ্যটিকে নিজের দেশেও বাজারজাতকরণের একচেটিয়া অধিকার দিতে বাধা থাকবে সংশ্লিষ্ট বিকাশশীল দেশটি। (ধর, ১৯৯৮)।

এখন এই নিয়মটির একটি বিপজ্জনক দিক আছে। ধরা যাক, আমেরিকার কোনো একটি দৈত্যাকার বহুজাতিক কোম্পানি অর্থের জোরে, ক্ষমতার জোরে অতি-অনুন্নত কোনো দেশে এমন একটি ওষুধের পেটেন্ট নিলো, যার পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া মারাত্মক। এখন ঐ ওষুধটির পেটেন্টের জন্য কোম্পানিটি যদি ভারতের মেইল বক্সে আবেদন জমা দেয়, তাহলে নিয়মানুযায়ী ভারতও পণ্যটিকে বাজারজাতকরণের একচেটিয়া অধিকার দিতে বাধা থাকবে। ফল কী হবে তা তো বোঝাই যাচ্ছে।

বাজারজাতকরণের একচেটিয়া অধিকারটি প্রদানের নিয়ম ছিল এই অধিকারটি পেটেন্ট প্রাপক পাবে পাঁচ বছরের জন্য অথবা যতদিন না মেইল বক্সে জমা পড়া আবেদনপত্রটি খতিয়ে দেখে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হচ্ছে ততদিনের জন্য এই দু'টির মধ্যে যে সময়সীমাটি কম। ২০০৫ সালের জানুয়ারি মাসের প্রথমদিন থেকেই এই নিয়মটি কার্যকর থাকবে না। ২০০৪ সালে তৃতীয় যে সংশোধনটি আমাদের করার কথা তা এই সুযোগটিকে বাতিল করে পণ্য-পেটেন্ট ব্যবস্থা চালু করার জন্য।

প্রকৃতপক্ষে ১৯৯৯ সালে ভারত যখন বাজারজাতকরণের একচেটিয়া অধিকারের রাস্তাটি বেছে নিয়েছিল পণ্য-পেটেন্ট ব্যবস্থাটিকে আরও কয়েক বছর ঠেকিয়ে রাখার জন্য, তখন বহু অর্থনীতিবিদই সরকারকে এই পথে যেতে নিষেধ করেছিল। কারণ উন্নত দেশগুলির লক্ষ্য ছিল ভারতের ওষুধ-শিল্প। বাজারজাতকরণের একচেটিয়া অধিকারের রাস্তাটি বেছে নেওয়ার অর্থ ছিল সেই পণ্য-পেটেন্ট ব্যবস্থাকেই মেনে নেওয়া, তবে আরও খারাপভাবে। পণ্য-পেটেন্ট ব্যবস্থা চালু থাকলে তবু ওষুধটির ভালোমন্দ গুণাগুণ বিচার করে পেটেন্ট অধিকার দেওয়ার পথটি খোলা থাকতো। এক্ষেত্রে সে পথও বন্ধ হয়ে যায়। আবেদনপত্র পরীক্ষার ব্যবস্থা না থাকার অন্য অসুবিধাও ছিল। যেমন হলুদের রোগ নিরাময় ক্ষমতার উপর পেটেন্ট নিয়ে এদেশের তার বাজারজাতকরণের একচেটিয়া অধিকার পেয়েছে এক আমেরিকান বহুজাতিক কোম্পানি। পেটেন্ট আইনটি আগেই বদলে পুরোপুরি পণ্য-পেটেন্টের ব্যবস্থা চালু করলে কোম্পানিটি সেই সুযোগ পেতো না। কারণ এক্ষেত্রে পেটেন্ট অধিকার পাবার জন্য যে নন-অবভিয়ারসনেস শর্ত পূরণের প্রয়োজন হয়, ভারতে সেই শর্ত পূরণের ক্ষমতা তার থাকতো না, কারণ ভারতে হলুদের রোগ নিবারণ ক্ষমতাগুলি আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে বহু-চর্চিত।

যাইহোক, ১৯৯৯ সালে এই বিতর্কিত ধারাটি সংযোজনের জন্য ১৯৭০-এর আইনটি প্রথমবার সংশোধনের পর সেই বছরেরই ডিসেম্বর মাসে সংসদে উপস্থাপন করা হয় দ্য পেটেন্টস (সেকেন্ড অ্যামেন্ডমেন্ট) বিল ১৯৯৯। সংসদ সেই বিলটি একটি যৌথ সংসদীয় কমিটির কাছে পাঠায় পর্যালোচনা ও সংশোধনের জন্য। কমিটি ২০০১ সালের ডিসেম্বরে সংশোধিত বিলটি পাঠালে ২০০২ সালের মে মাসে সংসদ তা গ্রহণ করে। এই সংশোধিত আইনটি সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনার পরই আমরা এই প্রবন্ধের ইতি টানবো।

সংশোধিত আইনে পেটেন্টের মেয়াদসীমা বাড়ানোর (২০ বছর) পাশাপাশি আমদানিকেও পেটেন্ট প্রাপকের অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। ট্রিপস চুক্তিকে মেনে অনুজীব ও কৃষিবীজকে পেটেন্টযোগ্য বলে মেনে নেওয়া হয়েছে। এছাড়াও উল্লেখযোগ্য নতুন আরেকটি জিনিস আছে এই আইনে। সংশোধিত আইনের ১০৪-এ ধারা অনুযায়ী পেটেন্ট প্রাপক যদি কারো বিরুদ্ধে পেটেন্ট চুরির অভিযোগ আনেন, তবে অভিযুক্তকেই প্রমান করতে হবে সে নির্দোষ। ১৯৭০ সালের আইনে কিন্তু উলটোটাই ছিল। সেই আইন পরিবর্তন ট্রিপস চুক্তিকে

মান্যতার প্রয়োজনেই। এবং এমনতর পরিবর্তন আসলে বাজারের উপর পেটেন্ট প্রাপকদের অধিকারকেই আরও নিরঙ্কুশ করে তোলে। উদাহরণস্বরূপ, কেউ যদি বাজার-চলতি পেটেন্টকৃত কোনো পণ্যের একটি ঘণিষ্ঠ বিকল্প আবিষ্কার করে, তাহলে পেটেন্ট চুরির অপবাদে অন্তত কিছুদিন বাজার থেকে দূরে সরিয়ে রাখা যায়।

বস্তুত এইভাবেই নতুন পেটেন্ট আইন মানুষের অধিকারের জয়গান না করে, করতে চেয়েছে কেবল আবিষ্কারকের জয়গান। মানুষের সভ্যতাকে এগিয়ে নিয়ে যাবার যে মহান যুক্তি দিয়ে একদিন পেটেন্ট আইনের সূচনা করা হয়েছিল, আজ তা হারিয়ে গেছে। দেশে দেশে নয়া পেটেন্ট আইনের লক্ষ্য এখন থেকে হবে সভ্যতার অগ্রগতিকে রুদ্ধ করে আবিষ্কারকের মুনাফাকে বাড়িয়ে নিয়ে যাওয়া।

টীকা :

১। ১৯৫৮ সাল পর্যন্ত খুব কম সংখ্যক (মাত্র ১৪) বিকাশশীল দেশই প্যারিস কনভেনশনের সদস্য ছিল। ভারত সদস্যপদ গ্রহণ করে ১৯৯৯ সালে।

২। ভারতে যেমন, ১৯৭০ সালের আইন অনুযায়ী পেটেন্ট অধিকার দেবার তিন বছরের মধ্যে প্রাপক তা ব্যবহার না করলে কর্তৃপক্ষ তা প্রত্যাহার করে নিতে পারতেন।

৩। ব্যতিক্রমও অবশ্য আছে। অনেক দেশে আবার পেটেন্ট কর্তৃপক্ষ আবেদনকারীকে যেদিন পেটেন্টের আইনী অধিকার প্রদান করছেন, সেদিন থেকে মেয়াদসীমা হিসেব করা হয়। কোথাও কোথাও আবার দু'টি তারিখকেই, আবেদনপত্র জমা দেবার এবং আবেদনপত্র গৃহীত হবার, হিসেবের মধ্যে ধরা হয়। ভারতে যেমন, ১৯৭০ সালের আইন অনুযায়ী, ওষুধের ক্ষেত্রে পেটেন্টের মেয়াদসীমা আবেদনপত্র জমা দেবার তারিখ থেকে হলে সাত বছর আর আবেদনপত্র গৃহীত হবার দিন থেকে হলে পাঁচ বছর হিসেব করা হয়।

৪। প্যারিস কনভেনশনের এই ধারাটি যে বহুজাতিক কোম্পানিগুলির স্বার্থের কথা ভেবেই করা হয়েছিল, তা পরিষ্কার হয়ে যায়, যখন দেখা যায় অগ্রাধিকার রক্ষার জন্য নির্ধারিত সময়সীমাটি প্রাথমিকভাবে ৬ মাস থাকবে বলে ঠিক করা হয়েছিল। এটি বাড়িয়ে ১২ মাস করা হয়েছে পরবর্তী সময়ে সংশোধনীর মাধ্যমে। অথচ যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির কথা ভাবলে (প্রাথমিকভাবে এই ধারাটি সংযোজনের পিছনে উন্নত দেশগুলি যোগাযোগ ব্যবস্থার অনুন্নতিতেই যুক্তি হিসেবে খাড়া করেছিল। বলা হয়েছিল এই সময়টুকু না দিলে শ্রেফ যোগাযোগের অনুন্নতির কারণে আগে গিয়ে অন্য দেশগুলিতেও আবেদনপত্র দাখিল করা যাবে না ও সেক্ষেত্রে ন্যায্য পেটেন্ট হাতছাড়া হয়ে যেতে পারে প্রথম আবিষ্কার্তার) তো পরবর্তীকালে এটি আরও কমানো উচিত ছিলো। বস্তুত পরবর্তীকালে এই সময়টি আরও বাড়িয়ে দেবার কারণে নিতানতুন আবিষ্কারের দাপট থেকে বহুজাতিকের স্বার্থটি সুরক্ষিত করা।

৫। বিকাশশীল দেশগুলি কিন্তু এই মেয়াদসীমা ৫-২০ বছরের মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখেছিল। কোস্টারিকাতে তো আবার ওষুধের ক্ষেত্রে পেটেন্টের মেয়াদসীমা মাত্র এক বছর।

৬। এখানে মনে রাখা দরকার যে বাধাতামূলক লাইসেন্সের জন্যও পেটেন্ট প্রাপককে রয়্যালটি দিতে হয়। কত রয়্যালটি দিতে হবে, তা কখনও বাধাতামূলক লাইসেন্স প্রাপককে পেটেন্ট প্রাপকের সঙ্গে বসে ঠিক করতে হয়, কখনও পেটেন্ট কর্তৃপক্ষই তা ঠিক করে দেন। যেমন জাপান ও জার্মানিতে বাধাতামূলক লাইসেন্সের ক্ষেত্রে প্রদেয় রয়্যালটির হার পূর্ব-নির্ধারিত।

৭। এই সমস্ত বিবেচনা থেকেই হয়তো বা ব্রাজিল বা ইকুয়েডরের মতো দেশে ওষুধকে যে-কোনরকম পেটেন্ট অধিকারের আওতা থেকে বাদ রাখা হয়েছে।

৮। বস্তুত গ্যাট চুক্তিতে বিকাশশীল দেশগুলিকে তাদের পেটেন্ট আইন বদলের জন্য একেবারে সরাসরি ১০ বছর সময় দেওয়া হয়নি। বলা হয়েছিল, যা কিছু চুক্তি হয়েছে তা কার্যকর করার জন্য সদস্য-দেশগুলি সাধারণভাবে এক বছর সময় পাবে। এছাড়াও প্রয়োজনে

পারে আরও চার বছর, মানে সর্বমোট পাঁচ বছর। অবশ্য বিকাশশীল দেশগুলির জন্য পেটেন্ট ব্যবস্থা চালু করার জন্য আরও পাঁচ বছর সময় পেতে হলে তাকে তার আগে চালু করতে হবে 'বাজারজাতকরণের একচেটিয়া অধিকার' ল্ভের ব্যবস্থাটি। বস্তুত গ্যাটের আলোচনা চলার সময় ওষুধ ও কৃষি-রাসায়নিক পণ্যাদির জন্য এই ব্যবস্থাটি চালুর জন্য অবিরাম চাপ সৃষ্টি করেছিল আমেরিকা (প্রসাদ ও ভাট, ১৯৯৩)। গ্যাট চুক্তিতে মেধাসম্পদ অধিকার সংক্রান্ত বিষয়টিকে অন্তর্ভুক্ত করার আসল উদ্দেশ্য যে ভারতের ওষুধ-শিল্পকে অবদমিত করা এই ঘটনা তা আর একবার প্রমাণ করে।

৯। গ্যাট চুক্তি অনুযায়ী 'মেইল বক্সে আবেদনপত্র জমা নেবার কথা বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা কাজ শুরু করার প্রথমদিনটি, অর্থাৎ ১৯৯৫ সালের পয়লা জানুয়ারি থেকেই। কিন্তু রাজনীতির টানাপোড়েনে ভারত যথাসময়ে এই মর্মে তার আইন সংশোধন করে উঠতে না পারায় আমেরিকা বিশ্ব সংস্থাটির বিরোধ নিষ্পত্তি পর্যদের কাছে অভিযোগ জানায় (দাশগুপ্ত, —) পর্যদ ভারতকে ১৯শে এপ্রিল, ১৯৯৯ পর্যন্ত সময় দিয়েছিলো। ঐ বছরই আইন সংশোধন করে নেয় ভারত।

তথ্যসূত্র :

১। দাশগুপ্ত, বিপ্লব (-) পেটেন্টের গুপ্তকথা : মিথ্যাচার ও গুপ্ত বিপদ ; পশ্চিমবঙ্গ জলজ ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি কর্তৃক প্রকাশিত পেটেন্ট অক্টোপাস পুস্তিকার অন্তর্ভুক্ত প্রবন্ধ।

২। ধর, বিশ্বজিৎ ও সি নিরঞ্জন রায় (১৯৯২) ; ডাংকেল ড্রাফট অন ট্রিপস : কমপ্লিট ডিনায়াল অফ ডেভেলপিং কান্ট্রিস ইন্টারেস্টস ; ইকোনমিক অ্যান্ড পলিটিক্যাল উইকলি, ডলিউম-২৭, নং ৬।

৩। ধর, বিশ্বজিৎ (১৯৯৮) ; কমপ্লায়িং উইথ ট্রিপস কমিটমেন্ট : ই এম আর ভার্মাস প্রোডাক্ট পেটেন্ট রেজিম ; ই পি ডব্লিউ, ডলিউম-৩৩, নং ৫১।

৪। নাপেশকুমার (২০০৩) ; ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি রাইটস, টেকনোলজি অ্যান্ড ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট : এক্সপিরিয়েন্স অফ এশিয়ান কান্ট্রিস, ই পি ডব্লিউ, ডলিউম-৩৮, নং ৩।

৫। নায়ার, দীপক (১৯৯২) ; ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি রাইটস অ্যান্ড এল ডি সি : সাম স্ট্র্যাটেজিক ইস্যুস ; ই পি ডব্লিউ, ডলিউম-২৭, নং-৬।

৬। প্রসাদ, এইচ অশোক চন্দ্র ও শ্রীপদ ভাট (১৯৯৩) ; স্ট্রেনদেনিং ইন্ডিয়া'জ পেটেন্ট সিস্টেম : ইমপ্লিকেশনস ফর ফার্মাসিউটিক্যাল সেন্টার ; ই পি ডব্লিউ, ডলিউম-২৮, নং ২১।

৭। বালসুব্রামানিয়ম, কে (১৯৮৭) ; ফার্মাসিউটিক্যাল পেটেন্টস ইন ডেভেলপমেন্ট কান্ট্রিস : পলিসি অপশনস ; ই পি ডব্লিউ, অ্যানুয়াল নাম্বার, মে।

৮। সুরেশ ও ও পুরলচাঁদ (২০০৪) ; ট্রেড রিলেটেড অ্যাসপেক্টস অফ ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি রাইটস : অ্যান ইন্ডিয়ান পেরস্পেক্টিভ, এপ্রিল।